

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI DUNYOQARASHINI KENGAYTIRISHDA MUZEYLARNI O‘RNI

Berdiyeva Matlyuba Saidusmonova

Toshkent shahar 307 DIUM

Annatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning fikrlash dunyosi, dunyoqarashlarini shakllantirishda muzeylarning o‘rni va ro‘li xususida fikr va mulohazalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Maktab, boshlang‘ich sinf, qo‘qon o‘rda, muzey, tarbiya, dunyoqarash, fikr.

Hozirgi rivojlanib borayotgan davr maktablarning oldiga yangidan yangi talab va vazifalar qo‘ymoqda ayniqsa maktabning boshlang‘ich davri ya‘ni 1-4 sinflar oralig‘idagi ta‘lim o‘qishning asosini tashkil qiladi shuning uchun hozirgi kun boshlang‘ich sinf o‘qituvchining asosiy vazifasi o‘quvchilarni har tomonlama yetuk, erkin fikrlay oladigan insonlar qilib tarbiyalash hisoblanadi. Bunda ularda turli fanlar bo‘yicha bilimlar berish bilan birga ularga o‘rganilayotgan bilimlarni asosli va puxta bo‘lishini ta‘minlash, ularni qo‘llay olish ko‘nikma va malakalarini shakllantirish, bundan tashqari ularning dunyoqarashlarini kengaytirish dunyoga boshqacha nigoh bilan qarashga o‘rgatish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa dars paytlarida o‘quvchilarni fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ularni kelgusida olingan bilimlarni ongli hayotiy faoliyatda muvaffaqiyatli qo‘llashlari uchun zarur ko‘nikma va malakalarni shakllantirish boshlang‘ich ta‘limning asosiy vazifalariga aylanishi lozim. Shu nuqtai nazardan o‘quv jarayonida ona tili yoki o‘qish darslarida, jumladan hayotiy mazmunli, ularning to‘plagan tajribasiga asoslangan misollarni dars davomida qo‘llashga o‘rgatish o‘ziga xos xususiyatlarga ega, ularni ta‘lim mazmuni va o‘rganilayotgan tushunchalar mohiyatini ochib berishda foydalanish, o‘zaro aloqador va amaliy faoliyati tajribasi bilan, misollar qo‘shgan holda gaplar tuzish va ularni gapirishga o‘quvchilarni o‘rgatish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Bu usullarni ishlab chiqish va amalda qo‘llash o‘qitish boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining zimmasiga yangi vazifa yuklaydi. Boshlang‘ich ta‘limda o‘qituvchilarning asosiy maqsadlaridan biri ham o‘quvchilar intellektual tafakkurini shakllantirish asosida o‘quvchilar dunyoqarash va tafakkurlarini rivojlantirish hisoblanadi.

Mamlakatimizda mustaqillik tantana qilgan kundan buyon yoshlar masalasiga alohida e‘tibor berilib kelmoqda. Bugungi kunda mustaqil va erkin fikrlaydigan har tomonlama rivojlangan yoshlarni tarbiyalash nafaqat murabbiyarning qolaversa otanonaning muqaddas burchidir. Boshlang‘ich sinflarda bolalarni erkin fikrlashga

tayyorlashda boshlang'ich ta'limning o'rni muhim ahamiyatga egadir. Odam erkin va keng fikrlay olishi uchun u oldin ko'plab kitoblarni o'qigan va bir qancha joylarga borgan bo'lishi kerak, shunda bolalarda taqoslash san'ati shakllanib erkin fikrlashi yanada oshadi va o'sha ko'rgan joylari haqida so'z borganda qo'rqmasdan o'z fikrlarini ayta oladi. Ayniqsa, kichikligidan boshlab, ularni ko'plab sayohatlarga olib chiqilsa, bolada dunyo haqidagi bilimlari yanada kengayib, uning dunyoqarashi va tafakkurini yanada kengayishiga tasir etmay qolmaydi. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilar bilan birga tez- tez muzeylarga borib turishi maqsadga muvofiq hisoblanib, bu o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi aloqani yanada mustahkamlaydi, misol uchun keling muzeyga borib bolalar nimalar olishi mumkinligi haqida so'z yuritsak, Qo'qon shahri atrofidagi tumanlar atrofida joylashgan maktablardagi boshlang'ich sinf o'qituvchilari Qo'qon shahrida joyashgan "Xudoyorxon" muzeyiga olib borishi mumkin bu muzey Qo'qon xoni Xudoyorxon sharafiga 1863-1870 yillar oralig'ida qurilgan bo'lib, muzeyda 100 dan ortiq xonalar mavjud bo'lib, Qo'qonning haqiqiy marvaridi va shaharning asosiy tarixiy diqqatga sazovor joylaridan biri - Xudoyorxon saroyi, uni xalq orasida "Qo'qon o'rda" deb ham atashadi. Tarixdan ma'lumki, bir yarim asrdan ko'proq vaqt mobaynida Qo'qon xonligida 29 dan ortiq xon o'tirgan, ammo eng qudratli va esda qolarli jihati shundaki, Xudoyorxon 1845-yilda 12 yoshida taxtga o'tirgan. Bu ulug'vor majmua yettinchi xon saroyi bo'lgan va xon g'oyasiga ko'ra Qo'qon hukmdorining qudratini eslatish uchun avvalgi saroylardan kattaligi va muhtasham bezaklari bilan ustun bo'lishi kerak edi. Dastlab binoning uzunligi 138 metr va kengligi 65 metr bo'lib, 4 gektar maydonda joylashgan edi. Saroy uch metr balandlikda ko'tarilgan, uzun kirish yo'li asosiy kirishga olib boradi. Bu yerda, rampaning etagida, ilgari quyma temir va mis zambaraklar bor edi. Ulkan o'ymakor eshiklar ustidagi portalda arab tilida "Buyuk Sayid Muhammad Xudoyorxon" degan yozuv bor. Saroy atrofini chiroyli o'yilgan panjara o'rab olgan. Majmuaning o'ng tomonida, Farg'ona ipaklari ranglarini eslatuvchi naqsh bilan bezatilgan, keramika bilan o'ralgan yuzli minora bilan bezatilgan. Saroy qurilishiga xonlikning va unga qo'shni mulklarning eng yaxshi ustalari jalb qilingan. Qurilishni Qo'qonning iste'dodli me'mori Mir Ubaydullo boshqargan. Qadimgi keramika markazi bo'lgan Rishtonning eng yaxshi hunarmandlari saroyda pardoqlash ishlari bilan shug'ullanishgan. Saroyning xonalari ochilganda ganch o'ymakorligi va rang-barang bezaklar bilan bezatilgan edi. Maxsus joyni taxt xonasi va xonning qabul xonasi egallagan; xazina, qirol xazinasini joylashgan. Uning bolalari uchun xonalar va xon va uning xotinlarining shaxsiy xonalari ham juda chiroyli bezatilgan edi. Bundan tashqari saroyda turli-xildagi eksplanatlar, chini buyumlar, xonlik davridan qolgan qurol-aslahalarni uchratishimiz mumkin. Ushbu buyumlarni ko'rgandan keyin maktab o'quvchilarida xonlik haqida tasavvur uyg'onib, ularni dunyoqarashi yanada kengayadi deb o'ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ona tili o‘qitish metodikasi .Qosimova K. Safo Matchonov. Toshkent. 2009.
2. www.uzedu.uz.

